

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA INSON TANA A'ZOLARIGA OID SOMATIZMLARNING NAZARIY TAHLILI

Aminova Mahfuza Jamoladdinovna

Ma'mun universiteti "G'arb tillari va adabiyoti" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17540612>

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida tilshunoslik nafaqat aloqa va dunyo haqidagi bilimlar majmui, balki millatning madaniyat ko'rsatkichi hisoblangan moddiy, ijtimoiy, ma'naviy daraja va yutuqlar aks etuvchi xotira ombori sifatida qaraladigan yo'nalish sifatida ham rivojlanmoqda. Chunki til milliy mentallikni o'zida ifodalovchi va mujassam etuvchi vositadir.

Keyingi vaqtlarda fanning ko'pgina sohalarida inson, u bilan bog'liq jihatlar tadqiqotlar diqqat markazida bo'lishi kuzatilmoqda. Tilshunoslikda ham antroposentrik paradigma asosiy yo'nalishga aylanib ulgurdi.

Somatizmlar (grekcha "soma" - тела) har qanday tilning qadimiy leksik qatlamlaridan biri hisoblanadi va olamning lisoniy manzarasida universalligi bilan muhim o'rin egallaydi.

Somatizmlar har qanday tilda so'z boyligi fondining eng qadimiy va mental xususiyatlarni tashuvchi qatlami ekanligi bilan ajralib turadi.

Somatizmlarga doimiy e'tibor berishning sababi shundaki, atrofdagi haqiqatlar orasida o'zni anglash va o'zni shaxs sifatida idrok etish jarayoni bevosita tana a'zolari orqali paydo bo'ladigan hissiyotlardan boshlanadi.

Inson tana a'zolari nomlari barcha tillarda mavjud bo'lsa-da, ammo har bir til vakili tana qismlariga turlicha baho beradi, shuning uchun u dunyoning lingvistik manzarasini o'rganishda qimmatli material hisoblanadi.

Somatizmlar qadim zamonlardan buyon dunyoni bilish va anglash manbalaridan biri bo'lganligi bois badiiy adabiyotning ibtidosi sanalmish xalq o'g'zaki ijodi namunalari – maqol va matallarda ham bunday atamalar qadimdan qo'llanib kelgan. Somatik paremalarni har tomonlama atroflicha tahlil qilish tadqiqotchiga o'sha parema taalluqli bo'lgan til egalarining lisoniy olamiga kirib borishga yo'l ochadi.

Somatologiya - antropologiyaning inson tanasi va uning qismlari shakli, o'lchami va vazni o'zgarishini o'rganadigan bo'limi.

"Somatizm" termini tilshunoslikda birinchi marta ugor-fin tillari tadqiqotchisi F.Vak tomonidan inson tana a'zolari ishtirok etgan eston tili frazeologizmlarini nomlashda qo'llangan. Somatizmlar eston tili frazeologizmlari tarkibidagi qadimiy leksik birliklardandir, deya qayd etadi olim. U butun somatik frazeologizmlarni uch guruhga: faqat odamlarni tasvirlaydigan, odamlar va hayvonlarni tasvirlaydigan, faqat hayvonlarni tasvirlaydigan iboralarga ajratdi.

Keyingi yillarda somatik frazeologizmlar qiyosiy planda turli tizimdagi tillar doirasida o'rganildi. Bu o'rinda Y.Dolgoplov (rus, ingliz va nemis tillarida somatik frazeologizmlar), M.Abilgaliyeva (qozoq va nemis tillarida somatik frazeologizmlar), D.Saypullayeva (turkman va ingliz tillarida somatik frazeologizmlar) kabi olimlarning tadqiqotlarida muhim yutuqlar qo'lga kiritildi.

N.A.Bagdasarova tadqiqoti rus va ingliz madaniyatida his-tuyg'ularning leksik ifodasini o'rganishga bag'ishlangan (frazeologik leksika), lekin unda somatologik leksika bilan bog'liq ma'lumotlar mavjud. N.A.Bagdasarovaning ta'kidlashicha, ikkala tilda ham tananing eng "ifodali" qismi yuz hisoblanadi. Ammo o'xshashlik shu bilan tugaydi. Tananing qolgan qismi

uchun u ikkala tilda qarama-qarshi ma'no kasb etadi. Rus tilida ko'z somatizmiga urg'u beriladi. Ingliz madaniyatida esa asosiy urg'u "bosh" va "tana"ga beriladi. Inglizlarda "qorin" bilan bog'liq juda ko'p fraziologizmlar mavjud (turn your stomach, not have the stomach for, get butterflies in your stomach и т.п.) bo'lsada, rus tilida "qorin"ga taalluqli yagona belgi qayd etiladi (cocer под ложечкой).

Ikkala tilda hissiyotlarni ifodalashning ayrim xususiyatlari bir-biriga mos keladi (masalan, hayron qolish "ko'z"lar orqali, qo'rquv esa "tana" va "oyoq-qo'l" orqali yaxshiroq ifoda qilinadi). Lekin mazkur holatlar hamma vaqt ham ikkala tilde bir xil emas. Masalan, nafrat tuyg'usi ingliz tilida frazeologizmlar yordamida ifodalanib, ularning tarkibiga "qo'l", "oyoq" samotizmlari kiradi. Rus tilida esa aksincha, ularni nomlaydigan birorta so'z yo'q.

Rus tilshunosi Y.Bashkatova ingliz va rus tillaridagi somatizmlarga asoslangan ideomalar ustida ish olib boradi. Uning yozishicha, somatizmlar ma'lum bir ramziy ahamiyatga ega bo'lishi, milliy-madaniy qarashlarni aks ettirishi bilan xarakterlanadi. Bashkatova ingliz tilidagi "back"(orqa) somatizmi sabr-toqat, mehnatsevarlik va ish qobiliyatini, "neck"(bo'yin) somatizmi bo'ysunish, "tooth"(tish) somatizmi tajovuz belgisi, hujum qurollari yoki mudofaa ramziy ma'nolarini anglatishini yoritib bergan.

Olima somatizmlarni lingvokulturologik jihatdan o'rganib chiqib, ularning milliy o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turishini, ularning ma'lum tilda gapiruvchi xalq tajribasi, insoniy fazilatlarini ifodalashini ta'kidlaydi. Masalan ingliz xalqlari lingvokulturologiyasida "stomach"(qorin) jasorat va qat'iyatni ifodalasa (have the stomach for something-biror narsaga xohishi bo'lish, a strong stomach-sog'lom oshqozon), rus tilida "hayot" tushunchasini ifodalaydi (положить живот за кого-н.; класть душу и живот; даровать живот).

Xulosa qilib aytganda, Ingliz va o'zbek tillarida somatik frazeologizmlar munim ahamiyatga ega. Jahon va o'zbek tilshunoslar somatik frazeologiyalar haqida fikr yuritgan va bular ustida ilmiy ishlar olib borgan. Somatik frazeologiklar yordamida har bir xalqning turmush tarzi, urf-odatlar va insonning ruhiy va jismoniy holatlarini namoyon qilish mumkin.. Somatik frazeologizmlarni ifodalashda "bosh", "qo'l", "ko'z", "oyoq" leksemalari alohida o'rin tutadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://medicinskie-terminy.slovaronline.com/27870-Somatologiya>
2. Мехди Нассири. Семантика и функционирование русских фразеологизмов с компонентами-соматизми рука и нога. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук.-М.,2015.-Б.9.
3. Shabanov J. "XXI asr: fan va ta'lim masalalari"ilmiy electron jurnali. №4, 2018 yil.
4. Багдасарова Н.А. Лексическое выражение эмоций в контексте разных культур Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.филол.н.-М.:2004.-С.24
5. Yulia Bashkatova. Symbolic features of somatic consepts//SocioBrains.International Scientific online journal.9.May,2015.-P.45-51
6. Башкатова Ю. А. Культурный смысл соматизмов (на материале английского и русского языков). Вестник КемГУ 2012 № 4 (52) Т.3.-С.58.